

பெருங்கதையின் களவு நெறி

முனைவர் அ.செல்வகுமாரி,

முதல்வர்,

திருவள்ளூர் கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி,

சூலபுரம், எழுமலை, மதுரை மாவட்டம்.

Abstract :

The influence of subjective elements is also found in the later Puranic epics from ancient literary grammars onwards. In that way, this article explains about one of the content elements that can be found in the great story.

முன்னுரை

பண்டைய இலக்கிய இலக்கணங்கள் தொடர்ந்து பின்னைய புராண இதிகாசங்களிலும் அகப்பொருள் கூறுகளின் தாக்கம் காணப்படுகின்றன. அந்த வகையில் பெருங்கதையில் காணப்படக்கூடிய அகப்பொருள் கூறுகளுள் ஒன்றான களவு நெறி குறித்து இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

காமப்புணர்ச்சி

காமப்புணர்ச்சி என்பது ஊழ்கூட்ட தலைமகனும், தலைமகளும் நெஞ்சம் கலந்து ஒன்றுபடும் நிலை. இதைத் தொல்காப்பியனார்,

"ஒன்றே வேறே என்றிரு பால்வயின்

ஒன்றி உயர்ந்த பாலது ஆணையின்

ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியும் காண்ப".(தொல். பொருள். 90 : 1-3)

என்று கூறிகின்றார் . இவ்வாறு பெருங்கதையிலும் கதைத் தலைவனாகிய உதயணனும் தலைவியாகிய பதுமாபதியும் ஒருவரை ஒருவர் கண்டு நெஞ்சம் கலந்து ஒன்றுபடுகின்றனர் ஊழின் காரணமாகவே இருவரும் கண்டு காதலுற்றனர் என்ற செய்தியை,

"இசைத்த வனப்பினேயர் மகற்கும்

பசைந்த காதற் பதுமா பதிக்கும்

யாப்பறு பால்வகை நீப்புற வின்றி

பிறப்புவிழிக் கேண்மையிற் சிறப்புவிழி வந்த

காமப் பெருங்கடல் கண்ணுறக் கலங்கி

நிறைமதி யெல்லைத் துறையிகந் தூர்தர"(பெருங். 3.6 : 61-66)

என்ற வரிகள் மூலம் அறியலாம். இங்கு பால்வகை என்பது ஊழ்வகை என்பதைக் குறிக்கின்றது. இவ்வாறு ஊழின் காரணமாக இருவரும் ஒன்றுபடுகின்றனர் என்று ஆசிரியர் இப்பாடல் வரிகளில் கூறுகின்றனர்.

இயற்கைப்புணர்ச்சிகளில் தலைவனும் , தலைவியும் ஒருவரை ஒருவர் கண்டு காட்சி எய்திய பிறகு இருவரும் தமக்குள் ஐயமுற்றுத் தெளிவர் . இவ்வாறு பதுமாபதி உதயணனை கண்டு ஐயறுகின்ற செய்தியானது காணப்படுகிறது.

"கரும்புடைச் செல்வன் விரும்பு தோன்றித்

தன்னலங் கதுமெனக் கருதிய தொன்றுகொல்

அந்தண வடிவொடு வந்திட் டோன்றி

மேவன நுகர்தற்கு மாயையி விழிதரும்

தேவ குமரன் கொல்லிவன் றெரியன்"

(பெருங். 3.6 : 68-73)

இவற்றில் காமவேள் என்னிறையளத்தற்கு இங்கனம் மானிட வடிவங் கொண்டு வந்தனனோ ? அல்லது தேவகுமரன் ஒருவன் இங்குள்ள இன்பங்கள் நுகர எண்ணி மனிதனாய் இங்கனம் வந்தனனோ? என்று பதுமாபதி உதயணனைப் பார்த்து ஐயமுறுவதைக் காணலாம்.

இவ்வாறு இயற்கைப் புணர்ச்சியில் ஒருவர் ஒருவர் கண்டு காதலுற்ற செய்தியை,

"வெஞ்சின விடலையொடு நெஞ்சமா றாடி"

(பெருங். 3.6 : 76)

என்று பதுமாபதி கூறுவதன் மூலம் அறியலாம் . பெருமகனாகிய உதயணன் நெஞ்சில் தானும் தன்னெஞ்சில் அவனுமாக மாறி இருவரும் ஒருவர் நெஞ்சில் ஒருவர் புகுந்து என்று கூறுகின்றாள்.

இடந்தலைப்பாடு :

நெஞ்சம் கலந்த இருவரும் காதலாகிய பின்பு முதலில் நாள் கண்ட இடத்திலேயே தொடர்நாளும் கண்டு கூடுவது இடந்தலைப்பாடு. பெருங்கதையில் உதயணனும் பதுமாபதியும் இடந்தலைப்படுவதாச் செய்திகள் காணப்படுகின்றன.
அவை,

**“தேனிமிர் படலைத் திருவமர் மார்பனைத்
தானினி தெதிர்ந்த தானத் தருகே
அன்று மவாவி நோக்கின னன்றியல்
இருவரு மியைந்து பருவரல் காட்டிப்**

.....

.....

**வந்தும் பெயர்ந்தும் மன்றைக் கொண்டும்
காலையும் பகலு மாலையும் யாமமும் “ (பெருங். 8.8 : 37-44)**

என்பதில் முதல் நாள் கண்ட இடத்தில் ஒருவரை ஒருவர் காணுதலை விரும்பி ஒவ்வொரு நாளும் காலையும் சுடும்பகலும் மாலையும் யாமமும் என்னும் எல்லாப்பொழுதுகளிலும் சந்தித்தனர் என்று கூறுவதின் மூலம் இடந்தலைப்பாடு பற்றிய செய்தியைக் காணலாம்.

பாங்கற் கூட்டம் :

தலைமகன் தலைமகளைத் தன் பாங்கனின் உதவி கொண்டு கூடுவது பாங்கற்கூட்டம் . பாங்கன் துணையை நாடும் தலைமகன் தன் காதலைப் பங்கனுக்கு உணர்த்தி அதனை நிறைவேற்றித் தருமாறு அவனை வேண்டுவான் (தொல். பொருள். 99 : 10). வேண்டிய நிலையில் பாங்கன் தலைமகனுக்குக் களவு ஒழுக்கத்தின் குற்றங்களை எடுத்துக் காட்ட (தொல். பொருள். 99:9). தலைவன் தலைமகனின் இயல்பு , அவளிடத்துத் தான் கொண்ட காதல் திறம் ஆகியவற்றைக் காட்டிப் பாங்கனைத் தன் வேண்டுகோளுக்கு இசையுமாறு உடன்படுவான் (தொல். பொருள். 99 : 10) தலைவனுக்கு உதவும் பாங்கற்கூட்டம் பற்றிய செய்தி பெருங்கதையில் காணப்படுகின்றது .

“இன்னுயிர்த் தோழர்க் கிசைத்தல் வேண்டி

.....
**என்னுழை நிரீஇத் திண்ணிதிற் கலந்த
காம வேட்கைய டானெனக் கூற”**

(பெருங். 3.8 : 89-98)

இவற்றில் உதயணன் பதுமாபதி மீது தான் கொண்ட காதலையும்,

“காணலெ னாயிற் கலங்குமென் னுயிரென

.....

இரப்போன் போல லினியோர்க் குறைகொள்” (பெருங். 3.10 : 27-29)

என்பதில் பதுமாபதியின் மீது தான் கொண்ட காதல் திறமும் எடுத்துக் காட்டித் தோழர்களிடம் குறையிரந்து நிற்கின்றான் என்ற செய்தியைக் காணலாம் . மேலும் இவ்வாறு குறையிரந்து நின்ற உதயணனை நீதிநூற் சான்றுகளோடு எடுத்துக்காட்டித் தோழர்கள் மறுக்கின்றனர் . தோழர்களின் அறிவுரையைக் கேட்ட பின்னரும் பதுமாபதியின் மீது காதலுடையவனாய் உதயணன் விளங்குவதோடு தோழர்களை உடன்பட வைக்கின்றான் (பெருங். 3.10 : 51-53.) என்ற செய்தியும் காணப்படுகின்றது.

பாங்கிற் கூட்டம் :

தோழியின் உதவியால் தலைமகன் தலைமகளைப் பெற்று மகிழ்வது பாங்கியிற் கூட்டம் . இக் கூட்டத்தில் தலைவியும் தோழியும் பயின்றிருந்த இடத்தில் வந்து ஊர் , பேர், கெடுதி வினவி நிற்பான் தலைவன் (தொல். பொருள். 99 : 11).

பெருங்கதையில் உதயணன் பதுமாபதியைப் பற்றியும் , பதுமாபதி உதயணனைப் பற்றியும் தோழியிடம் வினவுவதாகச் செய்திகள் காணப்படுகின்றன.

“கூன்மட மகடனைக் கோமகன் குறுகி

யாவளிந் நங்கை யாதிவள் மெய்ப்பெயர்” (பெருங். 3.6 : 160-161)

என்று பதுமாபதியின் தோழியாகிய அயிராதியிடம் உதயணன் வினவுகின்றான் . இவ்வாறு பதுமாபதியும் உதயணனைப் பற்றித் தன் தோழியிடம் வினவுததாகச் செய்திகள் காணப்படுகின்றன. (பெருங். 3.8 : 67-69).

“நாற்றமும் தோற்றமும் ஒழுக்கமும் உண்டியும்

செய்வினை மறைப்பினும் செலவினும் பயில்வினும்”

(தொல். பொருள். 112 : 1-2)

என்ற ஏழு வேறுபாடுகள் மூலம் தலைவியின் காதலைத் தோழி அறிந்துகொள்வாள். பெருங்கதையிலும் பதுமாபதி இவ்வேறுபாடுகளுடன் காணப்படுவதைக் கண்டு தோழி ஐயமுற்று வினவுவதாகச் செய்திகள் காணப்படுகின்றன. அவை,

“நண்ணியேர் முன்னர்த் கண்ணியது மறைந்து

வண்ண முகிழு மலருந் தளிரும்

நண்ணி யீன்ற நமக்கெனக் கரையா

அரும்பெறற் றோழியு மகன்ற செவ்வியுள்”

(பெருங். 3.9 : 82-85)

என்பதாம். இவற்றில் பதுமாபதி தோழியர்களை விட்டுப் பிரிந்து வேறு இடத்திற்குச் சென்றும் , பொலிவற்றும் காணப்படுகின்றாள். இவ்வேறுபாடுகளைக் கண்டு பதுமாபதின் தோழியாகிய யாப்பியாயினி பதுமாபதியிடம் வந்து அறியாதவள் போன்று ஐயுற்று வினவுவதாகவும் செய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன (பெருங். 3.9 பக்-116).

தோழியருள் யாப்பியாயினி என்னும் தோழியே பதுமாபதியின் காதலுக்கும் உதயணனுடன் கூடி மகிழ்வதற்கும் பெரிதும் துணைபுரிபவளாகக் காணப்படுகின்றாள்.

முடிவுரை:

மேற்கண்ட செய்திகளின் வழி சங்க இலக்கியங்கள் தொடங்கி இக்கால இலக்கியங்கள் வரை பழந்தமிழரின் அக வாழ்க்கை மரபுகள் குறித்த செய்திகள் காணப்படுவதை அறிய முடிகிறது.